

HeFDI Data Guidance

Praxis und Vision einer übergreifend-kooperativen FDM-Beratung

Autorinnen und Autoren:

Jürgen Windeck¹ [ORCID](#), Robert Werth² [ORCID](#), Tim Bender³ [ORCID](#),
Sabrina Jordan⁴ [ORCID](#), Andre Pietsch⁵ [ORCID](#)

DOI-URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13683165>

Lizenz: [CC-BY-SA 4.0](#)

Version: 1.1

¹ Technische Universität Darmstadt

² Frankfurt University of Applied Sciences

³ Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences

⁴ Universität Kassel

⁵ Justus Liebig-Universität Gießen

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Der HeFDI Beratungs-Workflow	3
3. Die aktuelle Helpdesk-Landschaft	4
4. Zusammenarbeit der Ebenen gestalten	6
5. Technische Perspektive	8
6. Fazit und Zusammenfassung	8
Literaturverzeichnis	10
Anhang	11
Abbildung 1, vergrößerte Darstellung	11
Kontakt	12

1. Einleitung

Der Beratungsalltag von Beratungsstellen zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an Hochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist in vielen Fällen geprägt durch Recherche und Vermittlung. Einen stets aktuellen Überblick über fachliche Anforderungen, Standards und Best Practices zu behalten, ist für die einzelne Beratungsstelle durch die wachsende Anzahl an Angeboten und Projekten der letzten Jahre – z. B. im Zuge des Aufbaus der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) – zu einer großen, wenn nicht unlösbaren Herausforderung geworden. Gleichzeitig nimmt auch die Zahl fachlich spezialisierter Helpdesks zum FDM zu, die sich ebenfalls direkt an Forschende richten. Es entsteht so ein nicht einfach durchschaubares Geflecht von Anlaufstellen. Beratende an Hochschulen nehmen hier oftmals die Rolle eines Vermittlers ein und verweisen ihre Forschenden an passende Stellen. NFDI-Helpdesks und fachspezifische Serviceangebote wollen andererseits ihre jeweilige Community möglichst umfassend erreichen und informieren. Der Austausch und die Vernetzung der verschiedenen Beratungsstellen ist daher wesentlich und trägt nicht nur zu einer passgenauen und erfolgreichen Beratung der Forschenden, sondern auch zur Verbreitung und Akzeptanz fachspezifischer Angebote bei. Der Bedarf und das Interesse an einem Austausch der verschiedenen Ebenen zeigte sich 2023 durch einen ersten Vernetzungsworkshop der NFDI.⁶ Vor diesem Hintergrund möchten wir aus den langjährigen Erfahrungen des Beratungsnetzwerks innerhalb der Landesinitiative Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI)⁷ berichten und damit Impulse für einen kooperativen FDM-Beratungsprozess geben, so dass die Forschenden zu jeder Zeit die für sie relevanten Informationen erhalten und an die für sie passenden Ansprechpersonen vermittelt werden.

Ein kooperativer FDM-Beratungsprozess

2. Der HeFDI Beratungs-Workflow

Die Beratungsstellen zum FDM sind an den hessischen Hochschulen lokal verortet. Durch das HeFDI-Projekt konnten an allen beteiligten Hochschulen in Hessen Stellen eines*r Forschungsdatenreferent*in eingerichtet werden. Die lokalen Servicestellen sind generelle Anlaufstellen und haben keinen festgelegten fachlichen Schwerpunkt⁸. Die Referent*innen haben innerhalb des HeFDI-Projekts über viele Jahre auf regionaler Ebene ein Beratungsnetzwerk aufgebaut und etabliert. Jede*r hat dabei einen eigenen fachlichen Hintergrund, der das Netzwerk ergänzt. Durch langjährige Beratungspraxis bildet sich außerdem häufig ein fachliches Know-how in bestimmten Schwerpunktbereichen der jeweiligen Hochschule heraus. Auf diese Weise kann das HeFDI-Netzwerk eine große Bandbreite an Fachdomänen abdecken und ist somit ein wichtiger Baustein für das Wissensmanagement der beteiligten Hochschulen.

FDM-Beratung in HeFDI

Der Ausgangspunkt für Anfragen ist häufig ein geplantes Drittmittelvorhaben und die damit einhergehenden Anforderungen in Bezug auf Datenmanagement und Nachnutzbarkeit. Forschende benötigen daher eine Ansprechperson an ihrer Einrichtung, der sie vertrauen.⁹ Sie kontaktieren die lokalen Servicestellen entweder direkt oder werden durch andere Stellen, wie z. B. die Forschungsförderung vermittelt. Die Beratung deckt den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus ab und ist in vielerlei Hinsicht stets individuell angepasst an die jeweilige Problemstellung und standortspezifische Rahmenbedingungen. Aufgrund der Komplexität des FDM entstehen hierdurch zwangsweise Situationen, in denen Anfragen nicht sofort durch das bestehende Wissen der Servicestelle beantwortet werden können. Die FDM-Servicestellen fungieren in diesen Fällen als Vermittler oder leiten Forschende bei der Suche nach passenden Lösungen an.

⁶ <https://www.nfdi.de/community-workshop-helpdesk-vernetzung/>

⁷ <https://www.hefdi.de>

⁸ Für eine genaue Aufgabenbeschreibung der Servicestellen, siehe Brand et al. 2024

⁹ Klocke et al., 2023, S. 19

Eine wesentliche Unterstützung bietet dabei das HeFDI Beratungsnetzwerk. Die einzelne Beratungsstelle ist stets beschränkt auf das eigene Wissen über fachliche Angebote und Best Practices. Eine eigene Recherche ist außerdem immer mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden und liefert in der Regel nur selten Erfahrungsberichte zur Nutzung bestimmter Dienste. Schneller und verlässlicher ist hierbei der Rückgriff auf das Wissensnetz und die Erfahrungen der vielen FDM-Expert*innen in HeFDI. Ein niedrigschwelliger Austausch (z. B. per Messenger) bringt in der Regel in kurzer Zeit Vorschläge und Lösungsansätze oder bestätigt die eigene Einschätzung. Der Austausch trägt damit auch zu einer besseren Qualität der Beratung bei. In gemeinsamen Fortbildungen und Workshops zur Beratung wurden Kriterien zur Qualitätssicherung entwickelt, gesammelt und diskutiert, die vor allem bei dem bedarfsorientierten HeFDI-internen Austauschtermin zu Beratungsfällen – der "HeFDI Open Consultation" – angewendet und ggf. angepasst werden. Weiterhin werden für ein internes und externes Reporting alle Beratungsfälle anhand eines einheitlichen Dokumentationsbogens erfasst.

Voraussetzungen für diesen Austausch sind eine hohe Vertrauensbasis der Beratenden untereinander sowie grundlegende, abgestimmte Verhaltensweisen beim Austausch über Anfragen. So werden keine Details über die Forschung oder die Forschenden ausgetauscht, sondern über anonyme Fälle gesprochen oder ggf. Rücksprache mit den Forschenden gehalten, und zusätzlich Stillschweigen über Besprochenes bewahrt. Ein Sonderfall sind Projekte, die mehrere Einrichtungen betreffen, etwa Sonderforschungsbereiche oder LOEWE-Cluster¹⁰, die kooperativ bearbeitet werden. Bei diesen Verbundprojekten kommt es mitunter vor, dass die Beratungsstellen zuerst über das HeFDI-Netzwerk von den Projekten bzw. Projektvorhaben erfahren und daraufhin die beteiligten Akteure der eigenen Einrichtung kontaktieren. Großprojekte werden so umfassend von allen beteiligten Stellen beraten.

Da HeFDI innerhalb Hessens durch zahlreiche Veranstaltungen sehr bekannt ist, erreichen in wenigen Fällen auch die HeFDI-Geschäftsstelle direkte Anfragen. Diese werden an die entsprechenden lokalen Beratungsstellen weitergeleitet. Der gemeinsame Beratungs-Workflow (Abbildung 1) hat sich über Jahre etabliert und ermöglicht eine umfassendere und bessere Beratung an den beteiligten Hochschulen.

Abbildung 1: HeFDI-Beratungs-Workflow. Die grafische Darstellung des Workflows ist stark vereinfacht, häufig sind mehrere Iterationen notwendig bis eine Beratung abgeschlossen ist (vergrößerte Darstellung siehe Anhang).

3. Die aktuelle Helpdesk-Landschaft

Durch die stetige Zunahme von FDM-Serviceangeboten entwickelte sich in den letzten Jahren ein weiteres Level an Beratungsstellen, die sich durch eine fachliche Spezialisierung auszeichnen. Einige Angebote existieren schon seit Jahren,

¹⁰ <https://wissenschaft.hessen.de/forschen/landesprogramm-loewe>

aber vor allem durch die NFDI sind viele weitere Stellen hinzugekommen.¹¹ Diese vervollständigen das Netzwerk und ergänzen bestehende lokale und regionale Strukturen. Es entsteht dadurch aber auch ein Bedarf an zusätzlicher Abstimmung, Klärung von Zuständigkeiten oder Abläufen, um diese neue Ebene optimal in den bestehenden Beratungs-Workflow einzubinden. Die drei Ebenen zeichnen sich dabei durch unterschiedliche Eigenschaften, Perspektiven und Motivationen aus:

1) *Lokale Beratungsstellen* bieten in der Regel generellen Support, d. h. für sämtliche Forschungsbereiche unabhängig der fachlichen Ausrichtung des Forschungsprojekts. In der Regel sind solche Servicestellen an Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zu finden oder auch an außeruniversitären Forschungseinrichtungen. In HeFDI bieten diese Beratungsstellen nach ihrem Selbstverständnis Support für alle Forschenden ihrer Einrichtung unabhängig der fachlichen Zuordnung. Sie sind direkter Ansprechpartner der Forschenden vor Ort und gut vernetzt in die eigene Einrichtung hinein. Es bestehen häufig gute Kontakte zu weiteren Stellen innerhalb der Einrichtung, die bei Bedarf hinzugezogen werden, um vor Ort optimale Unterstützung zu bieten.¹² Fachspezifische Expertise ist hier nur insofern vorhanden, als dass Beratende diese durch ihren eigenen fachlichen Hintergrund bereits mitbringen, mit der Zeit aufgrund der fachlichen Ausrichtung der Einrichtung erwerben, oder diese über lokale Netzwerke zur Verfügung steht. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Data Stewards, für deren Integration verschiedene Konzepte im Rahmen von HeFDI erprobt werden. Der lokale Austausch begünstigt den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Forschenden und Beratungsstelle. Dadurch nehmen lokale Servicestellen in der Regel auch die Rolle des Vermittlers ein, wenn externe Partner hinzugezogen werden müssen.

Lokale Beratung

2) *Regionale Beratungsstellen oder Netzwerke* nutzen das Wissen vieler FDM-Expert*innen. Hierunter fallen z. B. die FDM-Landesinitiativen, DINI/Nestor, GoFAIR, RDA oder auch spezialisierte Communities wie die RDMO Community. In HeFDI findet ein bedarfsorientierter wöchentlicher Austausch im Rahmen der „Open Consultation“ statt oder im Einzelfall durch niedrigschwellige direkten Austausch. Der Zugewinn liegt hier vor allem im breiten Erfahrungsschatz und der unterschiedlichen fachlichen Hintergründe im Netzwerk. Die lokalen Beratungsstellen und somit die Forschenden vor Ort profitieren von diesem Wissen. Im Rahmen etwa einer HeFDI-Beratung werden Anfragen im Netzwerk thematisiert und gemeinsam Lösungswege entwickelt oder Informationen über passende Serviceangebote, Empfehlungen oder Leitlinien ausgetauscht. Organisierte Netzwerke ermöglichen es außerdem, dass kooperativ und synergetisch Informationen über neue Entwicklungen (z. B. im Rahmen der NFDI) beobachtet und ausgetauscht werden können.

Regionale Stellen und Netzwerke

3) *Domänenspezifische Beratungsstellen* zeichnen sich durch eine fachliche Spezialisierung aus. Sie sind oft Teil eines nationalen oder internationalen Serviceangebots (z. B. bei GFBio¹³ oder GESIS¹⁴) oder werden zunehmend als NFDI-Helpdesk eines Konsortiums aufgebaut.¹⁵ Diese Stellen verfügen über ein ausgeprägtes Wissen zu einem Spezialbereich im FDM oder stellen Dienste bereit und sind als solche wichtige und von vielen lokalen Stellen auch lang ersehnte Support-Strukturen, um Forschende an diese bei Spezialfragen verweisen zu können. Domänenspezifische Beratungsstellen haben ihrerseits auch Interesse, ihre eigenen Angebote bekannt zu machen und den Kontakt zu den Forschenden herzustellen.¹⁶

Domänenspezifische Beratung

¹¹ <https://www.nfdi.de/helpdesks/>

¹² Trautwein-Bruns et al., 2018; Gnadt & Steilen, 2018

¹³ <https://www.gfbio.org/services/>

¹⁴ <https://www.gesis.org/forschung/forschungsdatenmanagement>

¹⁵ z. B. <https://nfdi4culture.de/de/helpdesk.html>

¹⁶ Astor et al., 2021

Hier existieren somit weitere Anlaufstellen, die sich ebenfalls direkt an Forschende richten.¹⁷

4. Zusammenarbeit der Ebenen gestalten

Ziel aller Helpdesks ist die optimale Unterstützung der Forschenden bei ihren FDM-Herausforderungen. Wie kann aus Sicht von HeFDI diese Zusammenarbeit bzw. der Austausch der verschiedenen Ebenen gestaltet werden, um dies optimal zu gewährleisten?

Generell ist davon auszugehen, dass Forschende Anfragen an beliebigen Stellen einreichen und es nur bedingt möglich sein wird, diese vorab im Sinne eines *Single Point of Contact* zu kanalisieren. Anfragen in HeFDI erreichen die lokalen Beratungsstellen beispielsweise sowohl lokal direkt von Forschenden, über Dezernate zur Forschungsunterstützung, über FDM-Servicestellen von Kooperationspartnern an anderen Einrichtungen oder über die HeFDI-Geschäftsstelle. Daher sehen wir eine Lösung darin, dass sich die jeweiligen Ebenen in der Beratung auf gemeinsame Workflows und Wege der Verständigung einigen und ein erweitertes FDM-Beratungsnetzwerk bilden (Abbildung 2).

Ein erster Schritt in HeFDI war das gegenseitige Kennenlernen. Es wurden Informationen über die eigenen Gegebenheiten ausgetauscht und eine Übersicht aller Mitarbeitenden und Servicestellen der Hochschulen erstellt. Durch die enge Zusammenarbeit in HeFDI findet außerdem ein wöchentlicher, wenn nicht täglicher Austausch statt, so dass alle Stellen über Kenntnisse und Schwerpunkte der anderen informiert sind. Wie die *Findability* in FAIR für Forschungsdaten, so sehen wir für die gemeinsame Arbeit in einem Netzwerk eine Grundbedingung in einfach zugänglichen Informationen über die Ausrichtung der verschiedenen Helpdesks. Um viele Einzellisten zu vermeiden, favorisieren wir die Eintragung aller Helpdesks auf *Forschungsdaten.org*.¹⁸ Diese Liste wurde bereits vor einigen Jahren ins Leben gerufen, ist bereits gut ausgebaut und ermöglicht ein schnelles Durchsuchen. Da lokale Beratungsstellen in der Regel keinen fachlichen Schwerpunkt haben, reichten hier bisher Informationen zu Institution und Kontaktadresse aus, bei domänen-spezifischen Angeboten sehen wir jedoch zusätzlich den Bedarf, Informationen über die inhaltliche bzw. fachliche Ausrichtung des Angebots zu ergänzen, damit unsere Beratungsstellen schnell identifizieren können, in welchen Fällen sie ihre Forschenden an spezifische Stellen weiterverweisen können. Die Niedrigschwelligkeit des Wikis ermöglicht den Servicestellen, ihre Einträge eigenverantwortlich zu erstellen bzw. aktuell zu halten und somit sicherzustellen, im Bedarfsfall gefunden zu werden.

Die kooperative Bearbeitung von Anfragen in HeFDI zeichnet sich durch einen schnellen Informationsaustausch zwischen den Standorten aus, unterstützt durch Kommunikationswerkzeuge, wie einen gemeinsamen Chat, aber auch durch wöchentliche Meetings. Lokale Stellen informieren andere beteiligte Einrichtungen oder erhalten über das Netzwerk z. B. selbst Informationen zu anstehenden Verbundprojekten. Gleichzeitig können gerade in Verbundprojekten die Beratenden auch auf dadurch bekannte Ansprechpartner oder Angebote an den anderen Hochschulen verweisen, um diese in ein gemeinsames Konzept zu integrieren. Dieser Austausch hat sich als besonders nützlich für alle Partnerhochschulen herausgestellt und wir sehen daher auch bei Einbezug der domänenspezifischen Angebote einen solchen Informationsaustausch über Beratungsfälle als gewinnbringend an. Neben der Vermittlung von lokalen Helpdesks an spezifische Beratungsstellen, kann es umgekehrt auch sinnvoll sein, dass spezifische Stellen auf lokale Stellen verweisen. Dies ist kein Automatismus, sondern sollte bedarfsgerecht erfolgen. Davon betroffen sind zum einen Anfragen, die es nahelegen, dass ein passendes lokales Angebot vorliegt, z. B. Fragen nach Speicherressourcen,

Helpdesk-Übersicht

Kooperative Beratung

¹⁷ Beispielsweise "Wer kann sich an uns wenden?" auf <https://www.nfdi4biodiversity.org/de/kontakt>

¹⁸ <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDM-Helpdesks>

Elektronischen Laborbüchern (ELN), GitLab oder anderen häufig lokal angebotenen Services. Zum anderen vor allem im Kontext größerer Projekte, bei denen eine lokale Beratung generell notwendig oder sinnvoll erscheint, wie z. B. bei Sonderforschungsbereichen. Als lokale Beratungsstelle ist man generell sehr interessiert daran zu erfahren, wie externe Services genutzt werden, alleine schon, um die eigene Beratung entsprechend auszurichten. Es kann daher auch sinnvoll sein, lokale Ansprechpartner in die fachliche Beratung miteinzubeziehen. Im Allgemeinen ist hierbei stets eine Einschätzung je Einzelfall zu treffen. Erst durch den regelmäßigen Austausch der Helpdesk-Ebenen werden sich passende Erfahrungswerte bilden. Wie Erfahrungen aus HeFDI zeigen, kann ein solcher Austausch auch eine vertiefte Zusammenarbeit z. B. zwischen einer Einrichtung und einem NFDI-Konsortium zur Folge haben.

Eine Sonderstellung nimmt die Beratung von interdisziplinären oder standortübergreifenden Projekten ein. In HeFDI übernimmt hierbei die Beratungsstelle der Einrichtung die koordinierende Rolle in der Beratung, die auch den *Lead* im entsprechenden Projekt innehat. Sie organisiert den Austausch der betroffenen Servicestellen und eine gemeinsame Rückmeldung und Feedback zur Anfrage. Die koordinierende Rolle sorgt somit dafür, dass eine abgestimmte Rückmeldung erfolgen kann. Die Erfahrung zeigt, dass bei Anfragen nicht immer ausreichend Informationen über den Projekthintergrund mitgeliefert werden, sollte sich in der Beratung allerdings herausstellen, dass es sich um ein standortübergreifendes oder interdisziplinäres Projekt handelt, sollte die FDM-Stelle der *Lead*-Einrichtung mit einbezogen werden.

Lokale Servicestellen genießen häufig einen gewissen Vertrauensvorschuss, da sie für die Forschenden vor Ort eingerichtet wurden und schnell persönliche Kontakte entstehen. Gerade im Bereich der wettbewerblichen Drittmittelinwerbung ist dieses Vertrauensverhältnis wichtig. In HeFDI konnte durch die Etablierung eigener Verhaltensweisen ein Vertrauensverhältnis zwischen den Standorten geschaffen werden:

- Anonyme Kommunikation über Projekte: Es werden keine Namen oder beteiligte Forschungsgruppen genannt
- Der Austausch beinhaltet lediglich die Beantwortung von FDM-Fragen, fachliche Aspekte werden nur soweit ausgetauscht, wie es für die Beantwortung dieser Fragen notwendig ist
- Informationen aus dem Austausch werden nicht weitergegeben oder anderweitig genutzt

Das etablierte Vertrauensverhältnis ist Grundvoraussetzung für die produktive Zusammenarbeit in HeFDI und nur dadurch konnte sich das HeFDI-Netzwerk entsprechend entwickeln. Denkbar wäre, dass die Abstimmung einer Art "Kodex zur kooperativen FDM-Beratung" im erweiterten Netzwerk auch den Aufbau von Vertrauen fördern kann.

Der Aufbau von Vertrauen innerhalb eines Netzwerks entsteht aber vor allem durch den regelmäßigen Austausch. HeFDI nutzt dazu diverse Austauschformate. Auch für ein erweitertes Beratungsnetzwerk wünschen wir uns daher den regelmäßigen Austausch, wie er durch den ersten NFDI-Workshop bereits initiiert wurde. Die im Verhältnis zu unserem regionalen Netzwerk sehr viel größere Gruppe benötigt genauso wie unser regionales Netzwerk niedrigschwellige Informationen, Möglichkeiten zum Austausch, aber auch Koordination und gemeinsame Workshops und Veranstaltungen.

Interdisziplinäre und standortübergreifende Projekte

Vertrauen im Beratungsnetzwerk

Abbildung 2: Unterstützung von Forschenden im erweiterten Beratungsnetzwerk

5. Technische Perspektive

Neben der organisatorischen Perspektive profitiert ein Netzwerk auch von gemeinsamen Werkzeugen, die den Informationsaustausch fördern. Eine Kombination aus Wiki-System für die Bereitstellung von Informationen und ein Messenger für den schnellen, niedragschweligen Austausch, hat sich dabei in HeFDI bewährt. Für das erweiterte Netzwerk sehen wir hier den Vorteil, dass bereits passende Werkzeuge zur Verfügung stehen. Die seit einigen Jahren in der FDM-Community etablierten Anlaufstellen mit *Forschungsdaten.info* und dem Wiki *Forschungsdaten.org* können bedarfsgerecht auch aus dem erweiterten Netzwerk befüllt werden, um im letzteren z. B. die bestehende Sammlung von Kontaktadressen mit kurzer Beschreibung zur fachlichen Ausrichtung zu ergänzen. Des Weiteren wurde mit Einführung des NFDI-Rocketchats bereits eine große Anzahl von etabliertem und neuem FDM-Personal vernetzt. Der Austausch der verschiedenen Helpdesk-Ebenen könnte so kurzfristig ermöglicht werden.

Auf dem NFDI-Workshop wurde außerdem eine mögliche mittelfristige Perspektive eröffnet. Mit dem EOSC Helpdesk¹⁹ wurde ein technisches System auf europäischer Ebene vorgestellt, das die Integration von verschiedenen Helpdesks ermöglicht. Ein solches System könnte zur kooperativen Bearbeitung von Tickets verwendet werden. Eine Prüfung und Erörterung eines solchen Systems wäre ebenfalls eine gute Aufgabe für das Netzwerk.

6. Fazit und Zusammenfassung

Ziel eines jeden Helpdesks ist die bestmögliche Unterstützung für die zu beratende Person oder Gruppe. Dabei ist es zweitrangig, ob diese nun von einzelnen Beratenden oder aus einem Netzwerk stammt. Für die Beratenden wiederum ist ein solches Netzwerk ein ungeheurer Erfahrungsschatz und Wissensmultiplikator, von dem alle beteiligten Einrichtungen profitieren. Wichtig sind dabei vor allem, so zeigt die langjährige Erfahrung aus HeFDI, ein regelmäßiger Austausch und gegenseitiges Vertrauen. Technische Maßnahmen wie eine gemeinsame digitale Austauschplattform (z. B. in Form eines Messenger-Dienstes), organisatorische

Etablierte Werkzeuge zur Vernetzung

Ticketssysteme

¹⁹ <https://eosc-helpdesk.eosc-portal.eu/help/en-us/10-for-eosc-providers-and-communities/13-integration-options-with-eosc-helpdesk>

Maßnahmen (z. B. in Form von Beratungsschulungen) und ein gemeinsames Beratungsverständnis, welches den Prozess unterstützt und professionalisiert.

Lokale FDM-Beratungsstellen stoßen bei fachspezifischen Anfragen häufig an ihre Grenzen. Hier sind spezialisierte Angebote wie die NFDI-Helpdesks von unschätzbarem Wert und erweitern die Support-Struktur um eine weitere Ebene. Diese Erweiterung wird von HeFDI ungemein begrüßt und wir freuen uns auch hier auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Damit diese reibungslos und gewinnbringend für alle Ebenen funktionieren kann, sprechen wir uns für die Umsetzung der folgenden Maßnahmen aus:

1. Einbezug der lokalen Servicestellen bei der Beratung von Forschenden durch domänenspezifische Helpdesks im oben beschriebenen Sinne.
2. Lokale Servicestellen informieren Forschende in der Beratung über und vermitteln an spezialisierte Angebote.
3. Verzeichnen aller Helpdesks auf *Forschungsdaten.org*.²⁰ Die Einträge sollen durch jede Stelle eigenverantwortlich aktuell gehalten werden.
4. Einrichtung eines zentralen Messenger-Channels für Helpdesks, bevorzugt im NFDI-Rocketchat, der auch für Nicht-NFDI-Mitglieder einfach zugänglich sein muss.
5. Regelmäßige Netzwerktreffen zum Austausch, z. B. angebunden an bereits etablierte Veranstaltungen, wie etwa eScience-Tage, RDA-DE oder die CoRDI.
6. Etablierung einer Koordination des Netzwerks, idealerweise über die NFDI.
7. Formulierung eines gemeinsamen Beratungsverständnisses, z. B. als Beratungskodex

Wir freuen uns darauf, ein gemeinsames Netzwerk zu etablieren.

Empfehlungen und
Maßnahmen

²⁰ <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDM-Kontakte>

Literaturverzeichnis

Brand, O., Werth, R., Kiefer, M., Lorenz, V., Pietsch, A. M., Dähne, J., Windeck, J., Richter, T., Uzun, H., Werner, S., Jordan, S. & Trebels, B. (2024). *Service-Beschreibung: Lokale Servicestellen Forschungsdatenmanagement in HeFDI*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.12743740>

Astor, T., Weber, J., Kostadinov, I., Glöckner, F. O. & Nieschulze, J. (2021). Potential für ein starkes Netzwerk zwischen GFBio und FDM-Beratenden an Universitäten und Forschungsinstituten. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, (1), 22–31.
<https://doi.org/10.17192/BFDM.2021.1.8311>

Gnadt, T., Steilen, L. (2018). Beratungsangebote für Forschende. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, (1), 30–38.
<https://doi.org/10.17192/BFDM.2018.1.7816>

Klocke, A., Werth, R., Balic, A. & Backes, M. (2023). *Schlussbericht zum Forschungsprojekt „Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“ (EVER_FDM)*. Frankfurt am Main, Germany. Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW), Frankfurt University of Applied Sciences.
<https://doi.org/10.2314/KXP:1877275336>

Trautwein-Bruns, U., Hausen, D., Ropp, S. (2018). Handreichung zur Beratung im Kontext des Forschungsdatenmanagements an der RWTH Aachen University. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, (1), 43–49.
<https://doi.org/10.17192/BFDM.2018.1.7815>

Anhang

Abbildung 1, vergrößerte Darstellung

Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegenden Publikation wenden Sie sich an die HeFDI-Geschäftsstelle.

Philipps-Universität Marburg
HeFDI-Geschäftsstelle

Biegenstr. 36
35032 Marburg

hefdi@uni-marburg.de
Tel. 06421-28-24310

gefördert durch

HESSEN

Hessisches
Ministerium für
Wissenschaft
und Forschung,
Kunst und Kultur